

TEXNOGEN TA'SIRLAR NATIJASIDA BINOLAR KONSTRUKSIYALARIDA VUJUDGA KELADIGAN SHIKASTLANISHLAR TAHLILI

Asmanova Chimnaz Arzikulovna¹ – tayanch doktorant.

Ibragimov Xasan Murtazovich¹ – katta o'qituvchi;

Usmanov Valiaxmat Fayzillayevich^{1,2} –t.f.d., professor;

¹Mirzo Ulugbek nomidagi Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti;

²MCHJ «SVP MASKAN»

Annotatsiya. Maqolada hozirgi vaqtda texnogen ta'sirlardan avariya holatiga olib kelgan omillardan biri, gaz portlashi natijasida ko'p qavatli yirik panelli bino konstruksiyalarining texnik holati o'rganilgan va bino konstruktiv yechimining zaif holatlari tahlil qilingan.

Binolarni ko'chkisimon buzilish holatlariga olib keladigan texnogen omillar va ko'chkisimon buzilishning oldini olish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bino, qurilish, konstruksiya, texnogen, portlash, nuqson, shikastlanishlar, umrboqiylik, ko'chkisimon buzilish.

1. Kirish. Bino va inshootning ko'chkisimon buzilishiga qarshiligini taminlash nuqtai nazaridan muhim xususiyati uning "umrboqiyli" hisoblanadi. "Umrboqiylik" - bu binoning (inshootning) alohida konstruktiv elementlari ishdan chiqqan taqdirda ham o'zining funksional vazifasini (ishlash qobiliyatini) qisman yoki to'liq ta'minlashdan iborat. Bunda vujudga keladigan nuqsonlar va shikastlanishlar tufayli jiddiy nosozliklarning rivojlanishiga qarshilik ko'rsatishi, hamda ba'zi konstruktiv qismlar ishdan chiqqanda ham cheklangan ishlash qobiliyatini saqlab qolish xususiyati muhim hisoblanadi [1].

Bino va inshootlarning xavfsizligini ta'minlash so'nggi yillarda dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Foydalanilayotgan obyektlarda sodir bo'layotgan avariya katta miqdordagi iqtisodiy yo'qotishlar va qurbonlarga olib kelmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, baxtsiz hodisalarning asosiy sabablari, binolar va inshootlarni texnik jihatdan ekspluatatsiya qilish qoidalarining qo'pol ravishda buzilishi hisoblanadi.

Turli xil ta'sirlar sharoitida obyektlarning umrboqiyligini baholash uchun quyidagi usullar qo'llaniladi [2-4]:

- yagona buzilish tamoyilidan foydalaniladi, ya'ni amalda tizimdagi ixtiyoriy bitta elementning buzilishini ko'rib chiqishga asoslanadi (bunday buzilishlar ushbu holatda maxsus ta'sir hisoblanadi);

- muhim ta'sirlarning turli vaqtlarida obyekt asosiy elementlarining xarakterli guruhi tomonidan yuk ko'tarish qobiliyatining yo'qolishini ko'rib chiqishga imkon bermaydi;

- qaralayotgan shartda obyektning xavfsizlik darajasini aniqlovchi asosiy, muhim omil sifatida yong'in bilan birga muhim ta'sirlarga ob'yecktning qarshilik ko'rsatish vaqtini baholash imkonini bermaydi;

- favqulodda vaziyatlarda eng xavfli muhim ta'sir hisoblanmish yong'indan - ishchi yuklarning va yong'in yuqori haroratining konstruksiyaga kombinatsiyalashgan ta'siridan obyektlarning

ko'chkisimon buzilishi mumkinligining me'yorlarda qabul qilinganligi e'tiborga olinmaydi;

- yong'in sodir bo'lgan favqulodda vaziyatda obyektning ko'chkisimon buzilishi mumkinligi me'yorlarda tartibga solinganligi yong'in ta'sirining boshlanishidan u yoki bu chegaraviy holatning boshlanishiga qadar bo'lgan vaqt mobaynida "olovga chidamlilik" ko'rsatkichi ko'rinishida xalqaro me'yorlarda tartibga solinganligini hisobga olmaydi.

[5] va boshqa manbalarga ko'ra, ko'chkisimon buzilishga quyidagi ta'sirlar va ularning kombinatsiyasi sabab bo'lishi mumkin:

1. Kuchli zilzilalar; 2. Dovul; 3. Sunami; 4. Yog'inlar va karst hodisalari (tog' jinslarining erishi natijasida bo'shliqlar hosil bo'lishi); 5. Yong'in; 6. Portlash; 7. Zarba; 8. Portlash + yong'in; 9. Zarba +yong'in; 10. Portlash +zarba +yong'in; 11. Zarba+portlash; 12. Zarba+portlash+yong'in- (uchar obyektlar to'qnashganda).

Asosiy qism. «Portlash + yong'in», ya'ni kombinatsiyalangan maxsus ta'sirlarni hisobga olish zarurligining yorqin misoli sifatida 2024 yil 9 sentabr, dushanba kuni soat 17:30 atrofida Samarqand shahri Beruniy ko'chasi 86 manzilda joylashgan 9 qavatli 48 xonadondan iborat turar-joy binosidagi xonadonlardan birida gazdan sodir bo'lgan portlashni keltirish mumkin.

1979 yilda qurilgan ushbu bino boshqa ikkita alohida qismlardan iborat binolarga, zich qilib qurilgan (1- rasm) va seysmik chok bilan ajratilgan. Portlash binoning o'ng tomonidagi qismida, o'rta podyezdda, 3-qavatda joylashgan xonadonda yuz bergan [8-9].

Binoning birinchi qavati sinchli bo'lib, qolgan 8 qavati esa yirik panellardan barpo etilgan. Ustunlar va rigellar yig'ma temirbetondan tayyorlangan va o'zaro bikir tugun hosil qilib birlashtirilgan. Yuqori qavat devorlari yig'ma panellaridan tayyorlangan va bir-biri bilan ularda hosil qilingan o'yiqlardan chiqarib qoldirilgan gorizont va vertikal armaturalarni o'zaro payvandlanib, o'yiqlar quyma beton bilan to'ldirilgan. Orayopma yig'ma plitalari to'rt tomondan devor panellariga o'rnatilgan bo'lib, bir-biri bilan o'yiqlar hosil qilingan joylarda ulardan chiqarib qoldirilgan

armaturalarni payvandlab biriktirilgan va o'yoq joylar beton bilan to'ldirilgan.

1-rasm. Bino joylashish plani: a- holat rejasi; b- binoning buzilmagan qismi plani

2-rasm. Binoning umumiy ko'rinishi (portlash sodir bo'lguncha)

3-rasm. Binoning umumiy ko'rinishi (portlash sodir bo'lgandan so'ng)

4-rasm. Binoning hovli tomondan umumiy ko'rinishi (portlash sodir bo'lgandan so'ng)

Portlash sodir blguncha va portlash sodir bo'lgandan keyin binoning umumiy ko'rinishlari 2 ... 4-rasmlarda keltirilgan.

Portlash binoga katta zarar keltirgan: nafaqat portlash sodir bo'lgan kvartiraning o'zida, balki qo'shni uylarda ham, shu jumladan, bino yonidagi kafega ham zarar keltirgan. Portlash sodir bo'lgan xonadonning poli va shifti qulab tushgan. Ya'ni 2-qavat va 4-qavatlar orasidagi orayopma plitalari portlash to'liqiniga dosh bermagan. Shuningdek, xonadonga qo'shni bo'lgan xonadon o'rtasidagi devor ham buzilgan (5 va 6 - rasmlar).

5- rasm. Portlash sodir bo'lgan xonadonning shikastlangan devori, orayopmasi va poli.

6-rasm. 2 va 3 qavat orayopma plitasining uzilib tushgan holati.

7- rasm. Portlash natijasida 3- qavat orayopmasi (ostidan ko'rinishi) va devorining buzilish sxemalari

8- rasm. Portlash natijasida 3- qavat orayopmasining ustidan ko'rinishi

Portlash natijasida oshxona pardevorining holati 9-rasmda keltirilgan. Xonadonning hammomida portlash natijasida sodir bo'lgan yong'in katta zarar keltirgan (10 rasm).

9-rasm. 3-qavatdagi pardevorning ko'rinishi

10-rasm. Sanuzel xonasi ko'rinishi

Bino ichidagi deflagratsion portlashning (qatlamlarining qizishi va alanganishi diffuziya va issiqlik berish natijasida sodir bo'ladigan portlash) xususiyatlari xonalararo va xonadonlararo o'tish joylarida, yo'laklarda va h.k. kuchli havo oqimlarining shakllanishini o'z ichiga oladi. Aynan shu oqimlar (ko'pincha, ayniqsa matbuotda talqin qilinganidek, zarba to'lqinlari emas) xonadondan qurilish konstruksiyalari va ob'yektlarning bo'laklarini chiqarib yuborishga olib keladi. Portlash sodir bo'lganidan keyin xonadondagi derazalarning o'z o'rnidan chiqib ketishi sodir bo'lgan (4-6-rasmga qarang).

Kuchli havo oqimlarining to'lqini shu daraja kuchli bo'lganki, xonadonlarga temirdan o'rnatilgan kirish eshiklarini o'rnidan chiqarib tashlagan (11-rasm), lift eshiklarini ham joyidan qo'zg'atgan (12-rasm).

11-rasm.

12-rasm.

Bunday holat portlash sodir bo'lgan xonadondan yuqori tezlikda tarqalgan to'liq hosil qilgan bosim tufayli yuzaga kelishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, konstruksiyalarning buzilishi ortiqcha bosim ta'sirida sodir bo'ladi va ularning keyinchalik otilib ketishi ularning tayanchlarga mahkamlanishga bog'liq.

Portlash sodir bo'lgan yirik panelli binoning konstruktiv yechimi va portlash natijasida shikastlangan bino konstruksiyalarining texnik holati tahlil qilinganda qo'yidagi holatlar aniqlanda:

- 3 qavatda joylashgan xonadonda gaz portlashi natijasida sodir bo'lgan yong'in binoga «lokal» (mahalliy) zarar yetkazgan;

- tayanchlarga ishonchli mahkamlanmagan bino konstruksiyalari (masalan, orayopma panellari (5 va 6-rasmlar) kuchli portlashdan loyihaviy holatini yo'qotib, devor panellari bilan birlashtirilgan joylarda, ya'ni plita perimetri bo'yicha yoriqlar hosil bo'lib, sinib, qulab tushgan.

- tayanchlarga ishonchli mahkamlangan bino konstruksiyalari (masalan, devor paneli (7-rasm) loyihaviy holatini o'zgartirmagan holda chegaraviy muvozanat holati bo'yicha buzilgan. Devor panelida uning burchaklaridan o'rta qismiga yo'nalgan yoriqlar paydo bo'lgan.

- binoning yuqori qavatlaridagi temirbetondan tayyorlangan devor va orayopma panellari zarar ko'rmagan.

Xulosalar

1. Samarqand shahrida qurilgan 9-qavatli yirik panelli turar-joy binosida gaz portlashi natijasida vujudga keladigan mahalliy buzilish binoning ko'chkisimon buzilishiga olib kelmaganligi, bino konstruksiyalarida mustahkamlik bo'yicha zahira mavjudligini ko'rsatdi.

2. Yirik temirbeton panellardan barpo etilgan binolar, ayniqsa Samarqand shahrida qurilgan 9-qavatli yirik panelli turar-joy binosi, «lokal» texnogen, ya'ni gaz portlashi natijasida vujudga keladigan, ta'sirlarga chidamli hisoblanadi.

3. Portlash sodir bo'lgan Samarqand shahridagi 9-qavatli yirik panelli turar-joy binosiga yetkazilgan zarar lokal xarakterga ega bo'lishiga qaramasdan, mas'ul tashkilotlar tomonidan binoni buzishga qaror qabul qilingan.

Adabiyotlar:

1. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. М., 1989. – 32 с.
2. Предотвращение аварий зданий и сооружений /Под ред. К.И. Еремина// Сборник научных трудов, выпуск 8. – М.: 2009. – 560 с.
3. Расторгуев Б.С., Плотников А.И., Хуснутдинов Д.З. Проектирование зданий и сооружений при аварийных взрывных воздействиях: Учебное пособие. – М.: Изд. АСВ, 2007. -152 с.
4. Кудишин Ю.И. Живучесть конструкций – важный фактор снижения потерь в условиях аварийных ситуаций // Вопросы обеспечения надежности и живучести большепролетных конструкций покрытий: Тезисы к НТС МГСУ. – М.: НТС МГСУ, 2008. С. 4-5.
5. Ройтман В.М. Оценка стойкости зданий при прогрессирующем разрушении при комбинированных особых воздействиях с участием пожара. – Жилищное строительство, № 8, 2008. С. 20-22.
6. Usmanov, V. F., Ibragimov, X. M., & Asmanova, Ch. A. (2023). BINOLARNING SEYSMIK XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MUAMMOLARI. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 50-53.
7. Usmanov, V. F. (2023). Structural design of residential buildings." Science and education" publishing house. Tashkent.

Internet saytlari

8. Kun.uz/kr/news/2024/09/12/samarqandda-gaz-portlagan-dom-aholisi-evakuatsiya-qilinmoqda
9. Darakchi.uz/ru/189874